

OILA-TURMUSH MUNOSABATLARI SOHASIDA JINOYATLARNI BARVAQT OLDINI OLIHDA QO‘LLANILAYOTGAN PREVENTIV MAJBURLOV CHORALARINI TAHLIL QILISH VA AMALIYOT BILAN QIYOSLASH

Sh.R.Rashidov

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
Kriminologiya kafedrasida katta o‘qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20642207>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oila-turmush munosabatlari doirasida sodir etilayotgan jinoyatlarni barvaqt oldini olishda qo‘llanilayotgan preventiv majburlov choralarning mazmun-mohiyati, ularning huquqiy asoslari hamda amaliyotdagi samaradorligi tahlil qilingan. Shuningdek, mavjud profilaktik mexanizmlar va ularni amaliyotda qo‘llash o‘rtasidagi tafovutlar o‘rganilib, sohaga oid muammolar hamda ularni bartaraf etish yuzasidan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: oila-turmush munosabatlari, preventiv majburlov, profilaktika, himoya orderi, individual profilaktika, oilaviy zo‘ravonlik, huquqbuzarliklar profilaktikasi, jinoyatlarning oldini olish.

Konstitutsiyamizning 19-moddasida “O‘zbekiston Respublikasida insonning huquq va erkinliklari xalqaro huquqning umume’tirof etilgan normalariga binoan hamda ushbu Konstitutsiyaga muvofiq e’tirof etiladi va kafolatlanadi. Inson huquq va erkinliklari har kimga tug‘ilganidan boshlab tegishli bo‘ladi.

O‘zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo‘lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, e’tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeyidan qat’i nazar, qonun oldida tengdirlar”[1] deb belgilab qo‘yilgan. Darhaqiqat, bu so‘zlarning isbotini amalga oshirilgan islohotlar natijasida ko‘rib turibmiz.

Lekin jamiyatimizda ayniqsa oila-turmush doirasida insonlarning huquqlari, erkinliklari va manfaatlariga putur yetkazadigan huquqbuzarliklar sodir etish holatlari ortiq bormoqda. Bugungi kunda oila-turmush munosabatlari doirasida sodir etilayotgan huquqbuzarlik va jinoyatlar nafaqat alohida shaxslar, balki jamiyat barqarorligiga ham salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, oila-turmush doirasida sodir etilayotgan zo‘ravonliklar va muntazam tazyiq bilan bog‘liq holatlar davlat hamda jamiyat oldiga ularni barvaqt aniqlash hamda oldini olish vazifasini qo‘ymoqda.

Jinoyatchilikka qarshi kurashishda sodir etilgan jinoyat oqibatlarini bartaraf etishdan ko‘ra, uning sabab va sharoitlarini aniqlab, ularni bartaraf etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, preventiv majburlov choralari oila-

turmush sohasidagi huquqbuzarliklarning oldini olishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi.

Bizga ma'lumki, jinoyatchilikka qarshi ikki xil chora-tadbirlar amalga oshiriladi:

1) preventiv – jinoyat yuzaga kelishidan oldin ko'riladigan profilaktik choralar;

2) repressiv – jinoyat sodir etilganidan so'ng huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ko'riladigan choralar (jinoiy ta'qib)[2].

Preventiv majburlov chorasi – bu huquqbuzarlik yoki jinoyat sodir etilishining oldini olish maqsadida vakolatli davlat organlari tomonidan qonun va qonunosti hujjatlarida belgilab qo'yilgan majburiy ta'sir choralaridir.

Mazkur choralar quyidagi asosiy maqsadlarga erishish uchun xizmat qiladi:

- ❖ huquqbuzarlik sodir etilishining oldini olish;
- ❖ shaxsning g'ayriijtimoiy xulq-atvorini o'zgartirish;
- ❖ jabrlanuvchilarning xavfsizligini ta'minlash;
- ❖ takroriy huquqbuzarliklarning oldini olish;
- ❖ oilada sog'lom ma'naviy-ruhiy muhitni shakllantirish.

O'zbekiston Respublikasining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"[3]gi, "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida"[4]gi hamda "Bolalarni zo'rvonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risida"[5]gi qonunlari ushbu faoliyatning asosiy huquqiy manbalaridan hisoblanadi.

Oila-turmush munosabatlari sohasida qo'llanilayotgan preventiv majburlov choralari sifatida quyidagilarni aytib o'tishimiz mumkin.

1. Rasmiy ogohlantirish.

Rasmiy ogohlantirish shaxsga uning g'ayriijtimoiy xulq-atvorni davom ettirishiga yo'l qo'yib bo'lmasligi to'g'risida yozma ravishda tushuntirishdan, shuningdek huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan shaxsni huquqbuzarlik sodir etganlik uchun javobgarlik haqida ogohlantirishdan iborat bo'ladi[3].

Rasmiy ogohlantirish huquqbuzarlik sodir etishga moyilligi kuzatilayotgan shaxsga nisbatan qo'llaniladigan eng keng tarqalgan profilaktik choradir.

Uning afzalligi shundaki, shaxsga huquqiy oqibatlar tushuntiriladi va noqonuniy xatti-harakatlarni davom ettirishning salbiy natijalari haqida rasman ogohlantiriladi.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, birinchi marta oilaviy nizolarni keltirib chiqargan shaxslar bilan ishlashda ushbu chora ma'lum darajada ijobiy natija

bermoqda. Biroq muntazam zo‘ravonlik sodir etuvchi shaxslarga nisbatan uning samaradorligi nisbatan past bo‘lib qolmoqda.

2. Himoya orderi.

Himoya orderi — tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlanuvchiga davlat himoyasini taqdim etuvchi, xotin-qizlarga tazyiq o‘tkazayotgan yoki ularga nisbatan zo‘ravonlik sodir etgan shaxsga yoxud bir guruh shaxslarga nisbatan ushbu Qonunda belgilangan ta‘sir ko‘rsatish choralari qo‘llanilishiga sabab bo‘ladigan hujjat[4].

Himoya orderi tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlangan shaxslarni himoya qilishning muhim huquqiy vositasidir.

Ushbu chora orqali:

- zo‘ravon shaxsning jabrlanuvchi bilan aloqasi cheklanadi;
- yashash joyiga yaqinlashishi taqiqlanadi;
- jabrlanuvchining xavfsizligi kafolatlaydi.

Amaliyotda himoya orderi oilaviy zo‘ravonlikning takrorlanish xavfini sezilarli kamaytirayotgan bo‘lsa-da, ayrim hollarda uning talablariga rioya qilinmasligi yoki nazorat mexanizmlarining yetarli darajada ishlamasligi kuzatilmoqda.

3. Profilaktik hisobga olish.

Profilaktik hisobga olish ushbu Ozbekiston Respublikasi Huquqbuzarliklar profilaktika to‘g‘risidagi qonunning 35-moddasida nazarda tutilgan shaxslarga nisbatan ularning tuzalishi va takroran huquqbuzarlik sodir etishining oldini olish maqsadida ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshiriladigan profilaktika tadbirlari majmuidir[3].

Huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslarni profilaktik hisobga olish va ular bilan individual ishlash preventiv majburlovning muhim shakllaridan biridir.

Mazkur mexanizm:

- xavf guruhidagi shaxslarni muntazam kuzatish;
- ularning xulq-atvorini nazorat qilish;
- tarbiyaviy-profilaktik ta‘sir choralari qo‘llash imkonini beradi.

Biroq ayrim hollarda profilaktik hisob bilan ishlash rasmiy xarakter kasb etib, individual yondashuv yetarli darajada ta‘minlanmayotgani kuzatiladi.

4. Majburiy profilaktik suhbat va monitoring.

Profilaktika inspektorlari, mahalla faollari va boshqa subyektlar tomonidan o‘tkaziladigan muntazam suhbatlar oiladagi nizolarni barvaqt aniqlashga xizmat qiladi.

Amaliyot natijalari ushbu usul oiladagi ziddiyatlarni chuqurlashib ketishidan oldin aniqlash imkonini berayotganini ko'rsatmoqda.

Preventiv majburlov choralari amaliyotda qanchalik samara berayotganligini tahlillar natijasida aniqlashimiz mumkin.

Preventiv choralar nazariy jihatdan yuqori samaradorlikka ega bo'lsa-da, amaliyotda bir qator muammolar mavjud.

Birinchidan, oilaviy zo'ravonlik holatlarining katta qismi yashirin qolmoqda. Jabrlanuvchilar ko'pincha oilani saqlab qolish yoki ijtimoiy bosim sababli vakolatli organlarga murojaat qilmaydi.

Ikkinchidan, himoya orderi berilgan ayrim holatlarda uning ijrosi ustidan samarali nazorat mexanizmi yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan.

Uchinchidan, profilaktik hisobdagi shaxslar bilan ishlashda psixologik va ijtimoiy xizmatlarning imkoniyatlari barcha hududlarda bir xil emas.

To'rtinchidan, huquqbuzarliklar profilaktikasi subyektlari o'rtasidagi axborot almashinuvi va hamkorlik ayrim hollarda sust tashkil etilgan.

Shu sababli nazariyada ko'zda tutilgan samaradorlik ko'rsatkichlari amaliyotda har doim ham to'liq namoyon bo'lmayapti.

Hozirgi kunda o'tkazilgan tahlillar natijasida quyidagi muammolar mavjudligi ko'zga tashlandi:

- ⇒ oilaviy zo'ravonlik holatlarining latentligi;
- ⇒ himoya orderi ijrosi ustidan nazoratning yetarli emasligi;
- ⇒ profilaktik ishlarning ayrim hollarda rasmiy tus olishi;
- ⇒ psixolog va mediatorlar sonining yetishmasligi;
- ⇒ subyektlararo hamkorlikning yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi.

Yoqrida keltirilgan muammolarni quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali bartaraf etish mumkin:

- ✓ elektron monitoring tizimlarini joriy etish;
- ✓ himoya orderi ijrosini raqamli nazorat qilish;
- ✓ xavf guruhidagi oilalar bilan ishlashning yagona algoritmini ishlab chiqish;
- ✓ mahalla, ichki ishlar, sog'liqni saqlash va ta'lim muassasalari o'rtasida integratsiyalashgan axborot tizimini yaratish;
- ✓ zo'ravonlik sodir etgan shaxslar uchun korreksion dasturlarni joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda oila-turmush munosabatlari sohasida jinoyatlarni barvaqt oldini olishda qo'llanilayotgan preventiv majburlov choralari huquqbuzarliklarning oldini olishning muhim vositasi hisoblanadi. Ayniqsa,

himoya orderi, profilaktik hisob va individual profilaktika tadbirlari oilaviy zo'rvonlik va boshqa huquqbuzarliklarning kamayishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, amaliyot tahlili ushbu choralarni qo'llash mexanizmlarini takomillashtirish, idoralararo hamkorlikni kuchaytirish hamda psixologik va ijtimoiy xizmatlar imkoniyatlarini kengaytirish zarurligini ko'rsatmoqda. Bu esa oila-turmush munosabatlari sohasida jinoyatlarni barvaqt oldini olish samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023-y.
- 2.D.Komiljonova. Davlat fuqarolik xizmatchilariga nisbatan o'rnatilgan korrupsiyaga qarshi cheklov va taqiqlar: qiyosiy-huquqiy tahlil. Magistrlilik dissertatsiyasi Toshkent. 2022. B - 18
- 3.O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-maydagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi O'RQ-371-sonli qonuni.
- 4.O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi O'RQ-561-sonli qonuni.
- 5.O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 14-noyabrdagi "Bolalarni zo'rvonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risida"gi O'RQ-996-sonli qonuni

